

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

SHAHAR AHOLISI SONINI TRANSPORT TIRBANDLIGIGA TA'SIRINI TADQIQ QILISH

Qutlimuratov Kudrat Ruzibayevich, Toshkent Kimyo xalqaro universiteti
Yunusov Abduvoxid Gofurovich, Toshkent Kimyo xalqaro universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada shahar aholisi sonini transport tirbandlik darajasiga ta'siri o'rganilgan. Olib borilgan tadqiqot natijalariga asosan shahar aholisi soni va transport tirbandligi orasidagi korrelatsion bog'liqlik aniqlangan. R ko'rsatkich 0.03 ga teng ekanligi hisoblandi va shahar aholi sonini transport tirbandligiga ta'siri juda kam ekanligi aniqlangan

Kalit so'zlar: transport tirbandligi, trafik indeksi, ko'cha yo'l tarmog'i, korrelatsiya koeffitsiyenti.

Kirish. Shahar ko'chalarida tirbandlikning asosiy sabablardan biri ko'cha-yo'l tarmog'idagi umumiy transport yuklanishi va ko'chalarning o'tkazish qobiliyati o'rtasidagi nomuvofiqligi, ya'ni tez o'sib borayotgan transport vositalar soni aholining harakatlanish ehtiyojini ta'minlay olmasligidir. Ushbu nomuvofiqlik oqibatida shaharlarda tirbandliklar kuzatilmoqda va transportga bo'lgan talabning oshishi bilan kunning tig'iz soatlarida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Shahar ko'cha-yo'l tarmog'ini holati va rivojlanishi har bir hudud uchun juda muhim ahamiyat kasb etadi, chunki shahar aholisini mobilligi uchun asosiy sharoitlarni ta'minlaydi, ijtimoiy-iqtisodiy maqsadlariga erishishda muhim vazifa sifatida xizmat qiladi.

Toshkent shahri O'zbekistondagi eng yirik aglomeratsiyasi hisoblanadi, shaharda avtomobil transporti ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyatiga ega. Shu sababdan shahar markaziy ko'chalarida avtomobillar sonining keskin ortishi oqibatida ko'cha-yo'l tarmog'ida transport tirbandliklari ortib bormoqda. Yandeks trafik kuzatuv ma'lumotlariga ko'ra, transportning normal qatnovga sarflash vaqtiga nisbatan kunning tig'iz soatlarida bir nechta baravar ortiqcha vaqt sarflanishi kuzatilmoqda. Toshkent shahrida normal (erkin) harakatlanish uchun zarur bo'lgan vaqtga nisbatan yo'lovchilarning qatnovga sarflash vaqti sezilarli darajada oshgan. Toshkent shahrida svetoforlarni hisobga olgan holda tig'iz soatlarda individual avtomobillarda harakatlanish tezligi 25-45 km/soatdan 15-25 km/soatgacha pasayishiga, jamoat transportini harakat tezligi esa 20-25 km/soatdan 13-18 km/soatgacha kamayishi kuzatilmoqda.

Shahar yo'l-transport infratuzilmasini o'rganish, mavjud muammolarni aniqlash va uni

samarali tashkil etish yuzasidan ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqish hamda uni amaliyotda qo'llashni nazariy-uslubiy jihatdan tadqiq etish kabi masalalar dolzarb vazifalardan hisoblanadi. Shu sababdan tadqiqot maqsadida shahardagi tirbandlik muammosi asosan tashkiliy xususiyatiga ko'proq bog'liq bo'lishini, shaharning kattaligi yoki aholi soni bilan o'zaro bog'liqligi mavjudligini tekshirib ko'rishni asosiy maqsad qilib olindi.

Tadqiqot uslubi. Toshkent shahri yo'l transporti tizimini samarali tashkil etish, ushbu jarayondagi muammolarni hal etish maqsadida xorijiy mamlakatlarning trafik indeksi, aholisi va xudud maydoni ko'rsatkichlari bo'yicha transport tirbandlik darajasini tahlil qilish, qiyoslash, analiz va sintez qilish usullari keltirildi.

Tahlil va natijalar. Davlat statistika qo'mitasi Toshkent shahri 2023 yil 1 yanvar holatiga ko'ra doimiy aholisi soni 2,95 million kishidan ortgan³⁰. Bu dunyo shahar aholisi reytingiga ko'ra, Toshkent xududi aglomeratsiyasini hisobga olmaganda, doimiy aholisi bir million kishidan ortiq bo'lgan 578 ta shaharlarning birinchi uchdan biri ya'ni 196-o'rindan joy olgan³¹. Shahardagi tirbandliklar ta'sirini transport harakati tig'iz (tirband) va normal sharoit (tirband bo'lmagan)da belgilangan manzilga yetib borish vaqtini hisoblash orqali baholash mumkin. Ushbu baholashni har yili Niderlandiya davlatining TomTom kompaniyasi navigasion (GPS) tizim asosida dunyo bo'ylab ko'pgina shaharlardagi

³⁰ <https://www.toshstat.uz/>

³¹ <https://worldpopulationreview.com/world-cities>

“Trafik indeksi” ko‘rsatkichini, ya’ni o‘rtacha qatnovga sarflash vaqtini ortish darajasi bo‘yicha ochiq ma’lumotlar bazasini shakllantiradi va undan bepul foydalanish imkoniyati yaratilgan. 2022 yilda 56 mamlakatdan 390 ta shaharlarni o‘z ichiga olgan³². Bu orqali shaharlarda transport xizmatini rejalashtiruvchilarga, transport siyosatini yurituvchilarga va haydovchilarga yo‘l harakati bilan bog‘liq muammolarni o‘rganishda, qarorlar qabul qilishda hamda kelajak sari yo‘naltirishda yordam beradi. Toshkent shahri hozirda TomTom trafik reytingida mavjud emas. Biroq, aholi soni (aglomerasiyasiz) bo‘yicha unga yaqin bo‘lgan turli shaharlarning ma’lumotlari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval. Turli shaharlar.

№	Shahar	Mamlakat	Aholisi, mln.kishi	Hudud maydoni, km ²	TomTom trafik reytingi
1.	Pert	Avstraliya	2,10	6417	190
2.	Bryussel	Belgiya	2,11	162	52
3.	Neapol	Italiya	2,18	117	85
4.	Xbyuston	AQSH	2,35	1739	214
5.	Brisben	Avstraliya	2,47	15842	131
6.	Sapporo	Yaponiya	2,67	1121	81
7.	Vankuver	Kanada	2,63	114,67	53
8.	Pretoriya	JAR	2,74	687	273
9.	Taybey	Tayvan	2,74	271,8	40
10.	Manchester	Buyuk Britaniya	2,77	630	142
11.	Chikago	AQSH	2,76	607	149
12.	Dubay	BAA	2,96	1610	244
13.	Lissabon	Portugaliya	2,96	100,05	194
14.	Bursa	Tursiya	2,99	11043	73
15.	Izmir	Turkiya	3,05	11891	29
16.	Durban	Janubiy Afrika	3,12	225,9	310
17.	Milan	Italiya	3,15	181,8	100
18.	Afina	Gresiya	3,15	412	31
19.	San-Diyego	AQSH	3,29	963,6	242
20.	Sietl	AQSH	3,45	367	166
21.	Berlin	Germaniya	3,51	891,8	79
22.	Minneapolis	AQSH	3,95	151,3	395
23.	Rim	Italiya	4,29	1287,4	54
24.	Tel-aviv	Izroil	4,34	176	16
25.	Tashkent	O‘zbekiston	2,95	435	Mavjud emas

³² <https://www.tomtom.com/traffic-index/ranking/>

Masalan, bu keltirilgan shaharlardan Bursa va Bryussel shaharlari Toshkent shahridan tubdan farq qiladigan geografik joylashuv xususiyatiga ega. Bursa shahri, bu tog‘li hudud bo‘lib, unda transport harakatlanish sharoitlarini murakkablashtiradi. Bryussel esa, shahar hududiga chuqur kirib boradigan daryo mavjud bo‘lib, u aslida shaharni ikki qismga ajratadi. Boshqa shaharlar nisbatan tekis yerlarda joylashgan va transport harakati uchun foydalana olish imkoniyatiga ega.

Transport yo‘l tarmog‘i shahar iqtisodiyotining qon tomiri hisoblanadi. Shuning uchun, ko‘cha-yo‘l tarmog‘ini shahar iqtisodiyotiga mos holda rivojlantirish lozim. Aks holda, shahar iqtisodiyotini rivojlanishiga ko‘cha-yo‘l tarmog‘idagi muammolar salbiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Transport tizimi holatini baholash, uning rivojlanish istiqbollari va tendensiyalarini tahlil etish bo‘yicha tadqiqotlarni olib borish va ko‘cha-yo‘l tarmog‘idan unumli foydalanish, shahar mobilligiga bo‘lgan ehtiyojni aniqlashga hamda uni rivojlantirish rejasini ishlab chiqishga asos bo‘ladi.

Toshkent shahri hududida umumiy transport tarmog‘ining barqaror va samarali faoliyatini tashkil qilish va ta‘minlash hamda ko‘cha-yo‘l tarmoqlarni yanada rivojlantirish, aholiga ko‘rsatiladigan xizmatlarni, harakatchanligini oshirishning zaruriy sharti hisoblanadi.

Shahar trafik indeksi bilan aholi sonining miqdoriy ko‘rsatkichi o‘rtasidagi bog‘liqligi, transport tirbandlik darajasining asosiy ijtimoiy-iqtisodiy ko‘rsatkichlarini o‘zaro

ta‘sirini aniqlash maqsadida chiziqli bog‘lanish modeli ishlab chiqildi. Model tuzishda yuqoridagi 1-jadvalda keltirilgan tegishli ma‘lumotlar yordamida amalga oshirildi.

O‘rganilgan ma‘lumotlar asosida chiziqli bog‘lanish darajasini aniqlashda korrelyatsiya koeffitsiyenti bilan baholandi. Bu korrelyatsiya koeffitsiyentini qiymati quyidagi matematik ifoda orqali aniqlanadi [1,2]:

$$r = \frac{\sum(x - \bar{x})(y - \bar{y})}{\sqrt{\sum(x - \bar{x})^2 \sum(y - \bar{y})^2}}$$

Bu yerda \bar{x} va \bar{y} ma‘lumotlarning o‘rtacha qiymati.

1-jadvaldagi ma‘lumotlar asosida korrelyatsiya koeffitsiyenti $r = 0.03$ qiymatga teng bo‘ldi. Bu chiziqli bog‘lanish mavjud emasligi, o‘zaro bog‘liqlik darajasi juda past ekanligini ko‘rsatmoqda, ya‘ni shahar aholisini kamligi yoki ko‘pligi, transport tirbandligiga ta‘sir qilmasligi ma‘lum bo‘ldi. Trafik indeksi ko‘rsatkichi bilan shahar aholi soni reytingi o‘rni tahliliga qaralsa, ularning hech qanday bog‘liqlik mavjud emas degan xulosani tasdiqlaydi.

Aholi soni va shahar maydoni yuzasi omillari transport tirbandlik darajasiga juda past korrelyatsiya bilan ta‘sir ko‘rsatmoqda. O‘zaro bog‘liqlik darajasi past bo‘lgan, ya‘ni multikolleniarlik (ko‘p omilli korrelyatsiya) holati mavjud emas. Korrelyatsiya matrisasi asosida olingan koeffitsiyentlar MS Excel dasturi yordamida chiziqli regressiya tenglamasi ishlab chiqildi (2-jadval).

2-jadval. Regression model natijalari.

O‘zgaruvchi	Koeffitsiyent	Standart xatolik	t-statistika	Ehtimolligi (P-value)
C	125.5860176	121.3143379	1.035212	0.312926
X1	6.900626353	38.62579364	0.178653	0.860007
X2	-0.004272902	0.005234266	-0.81633	0.423927
R-kvadrat	0.0366	Regressiyaning standart xatoligi		105.36
Tekislangan R-kvadrat	-0.0596	ika		0.3807

Chiziqli regressiya tenglamasi quyidagicha bo‘ladi:

$$Y = 125.5860 + 6.9006 * X1 - 0.0042 * X2$$

Bunda Y – trafik indeksi, X1– axoli soni va X2– shahar maydoni yuzasi.

Toshkent shahrida yo‘l harakatini tashkil etishning asosiy texnik vositalari va ular tirbandlikni yuzaga keltiruvchi quyidagi omillarni sanab o‘tishimiz mumkin. Ular: Yo‘l harakatini boshqarishda svetoforlarning o‘zaro muvofiqlashmagan holatda ishlashi;

- Aholining mobillik ehtiyojini qondirishda jamoat transporti miqdorini yetishmasligi;
- Jamoat transporti harakati ustuvorligiga ega emasligi (ko'chalarda ajratilgan yo'laklar, chorrahalarda ustuvor harakatni tashkil etilmagan);
- Magistral ko'chalarda transport zichligini ortishi hisobiga transport o'tkazuvchanligini yomonlashishi, kunning tig'iz soatlarida asosiy joylarda muqarrar tirbandliklar vujudga kelishi, biznes markazlar, aholi zich massivlari va turar-joylar, savdo hududlari va hokazo.
- Ko'chalarda to'xtash joyini bepul bo'lishi va cheklovlarsiz ruxsat etilishi;
- Harakatlanish tasmalarida vizual navigasiyaning yo'qligi, yo'l belgilarining yetishmovchiligi, ko'p tasmali ko'chalarda tasmalar sonini o'zgarishlari;
- Haydovchilar tomonidan yo'l harakati qoidalariga rioya etilishi ustidan ma'muriy nazoratning pastligi, avtomobillarni to'xtash qoidalarining ko'p marotaba buzilishi va tezlik me'yorlariga rioya qilmaslik holatlari;
- Chorralarda chapga harakat chizig'idan amalga oshiriladigan burilishlarning mavjudligi, ko'plab himoyalangan, ya'ni qarama-qarshi harakatlanish tasmalariga to'g'ridan-to'g'ri integrasiyalashgan holda tasmada kutish bilan chapga burilishlari;
- Aksariyat chorralarda yo'l harakatni boshqarish svetoforlar harakatlanish tasmalar bo'yicha emas, balki yo'nalish bo'yicha boshqariladi. Bu oqimning tartibsiz (xaotik) kesishishini keltirib chiqaradi va chorralarning o'tkazuvchanligini pasayishi;
- Toshkent shahrida ko'cha bo'yida tartibsiz to'xtash joyini tashkil etilganligi, to'xtash joyi sig'imi yetishmasligi, haydovchilarning to'xtashi yoki to'xtab turish qoidalarini buzishi, haydovchilar to'xtash uchun bo'sh joy izlashda yaratadigan tizimli ravishda qo'shimcha muammolar, tirbandlikka olib keladi.

Shu bilan birga yo'l harakatini samarali boshqarish va eng yuqori trafikni kamaytirish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan ijobiy infratuzilma omillaridan quyidagilarni keltirish mumkin:

- Umuman olganda shaharda temir yo'l, sanoat zonalari, daryolar va kanallar ta'sirida sezilarli uzilishlar kamligi, ko'cha-yo'l tarmog'ining yuqori darajadagi ulanishi bilan muvaffaqiyatli radial-halqali sxema mavjudligi;
- Magistral ko'chalarning sezilarli darajada kengligi, bu esa ko'cha tasmalarni ixtisoslashtirish imkonini beradi;
- Shaharning eng ko'p talab qilinadigan hududlardagi aksariyat ko'chalarning kengligi jamoat transporti uchun yo'laklarni ajratish va nazorat ostida to'xtash joylari, oraliq bekatlarni tashkil qilish imkonini beradi;
- Toshkent shahri ko'chalarida yo'l harakati qoidalarini sohasidagi huquqbuzarliklarni boshqarish tizimiga jalb etilishi mumkin bo'lgan ko'plab foto va video yozuvlar joylari mavjudligi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash mumkinki, shahar ko'chalaridagi tirbandliklarning vujudga kelishida asosan yo'l harakatini boshqarishdagi texnik vositalaridan to'g'ri va samarali foydalanish, shahar aholisining etiyojiga mos transport turiga moslashtirish zarurati mavjud. Yuqoridagilarni hisobga olgan holda va xalqaro tajribaga asoslanib, yo'l harakatini boshqarishda quyidagi tashkiliy chora-tadbirlarni joriy etish hisobiga ko'cha-yo'l tarmog'ida tirbandliklarni kamaytirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

Habibullayev I., Ekonometrika. Darslik.

Toshkent, 2019, 246 bet.

T. Jurayev, A. Sa'dullayev, Ye. Xudoyberganov va boshqalar, Oliy matematika asoslari, T.:

O'zbekiston, 1994,— 280 b

102.	<i>Umirov Ilhom Iskandar o'g'li,-</i> SHAHAR YO'LOVCHI TRANSPORTLARINING HARAKAT YO'NALISHLARIDA HARAKAT MIQDORI VA TARKIBINI O'RGANISH	409-412
103.	<i>Салиева Ноилъ Мухамедовна-</i> МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ ANSYS FLUENT	413-418
104.	<i>Keldiyarova Malika Shuhrat qizi, Ruzimov Sanjarbek Komilovich-</i> OVERVIEW OF MASS PRODUCTION RANGE EXTENDER HYBRID ELECTRIC VEHICLES.	419-421
105.	<i>С.Б. Бўранов., Д.М. Жумабаев., Ш.А. Ахмедов -</i> ШАҲАР КЎЧА-ЙЎЛЛАРИДАГИ ТРАНСПОРТ ҲАРАКАТ МИҚДОРИ ОҚИМИНИНГ ЖАДАЛЛИГИ ВА ТАРКИБИНИНГ ЎЗГАРИШИ	422-426
106.	<i>Radjarova Mohira Pirnazarovna, Bekchanov Humoyun Maksud o'g'li, Axmedjanov Sirojiddin Shokir o'g'li -</i> TOSHKENT SHAHAR KO'CHA YO'LLARINI EKOLOGIK HOLATINI TAHLIL QILISH.	427-430
107.	<i>Radjabova Ruxshona Raimovna, Shukurov Ilhomjon Sadriyevich-</i> SHAHAR HUDUDINI FUNKSIONAL REJALASHTIRISHDA YER OSTI MAYDONIDAN KOMPLEKS FOYDALANISHNING DOLZARBLIGI	431-434
108.	<i>Худайбердиев Абъеркул, Хайдаров Шохбозжон Зухриддин угли Гулбаев Иномжон,-</i> ПУТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА	435-443
109.	<i>Qutlimuratov Kudrat Ruzibayevich, Yunusov Abduvoxid Gofurovich, -</i> SHAHAR AHOLISI SONINI TRANSPORT TIRBANDLIGIGA TA'SIRINI TADQIQ QILISH	444-447
110.	<i>Mustanov Ilg'Orjon Shokir o'g'li. Xujanazarov Faxriddin Murodaliyevich-</i> YO'L QURILISHIDA ASOS VAZIFASINI BAJARUVCHI ARALASHMA GRUNTLARNING MUSTAHKAMLIK VA DEFORMATSIYA KO'RSATGICHLARINI EHTIMOLIY STATISTIK TAHLILI.	448-451
111.	<i>Abdujabbor Meliyevich Karabayev. Jamshidbek O'tkirjon o'g'li Axmatjonov. -</i> KO'CHA TO'XTASH JOYLARIDA HARAKAT XAVFSIZLIGI	452-455
	4-SHO'BA. "IJTIMOIY-GUMANITAR TADQIQOTLAR SHAHARNI BARQAROR RIVOJLANTIRISH OMILI. SHAHARSOZLIK VA HUDUDIY BRENDLASH . SHAHAR OMMAVIY AXBOROT VOSITASI SIFATIDA.	
112.	<i>Уранзая Баяраа-</i> ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОДОСБРОСА НА ПЛОТИНЕ ВБЛИЗЫ ГОРОДА ТАЙШИР	456-460
113.	<i>Илхомжон Садриевич ШУКУРОВ, Ле Минь ТУАН, -</i> УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ И УЧЕТ ГОРОДСКОГО ОСТРОВА ТЕПЛА (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ХАНОЙ)	461-468
114.	<i>Содиқов Шерзод Иномжонович -</i> ШАҲАРСОЗЛИК СОҲАСИНИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШДА НОРМАТИВ ҲУЖЖАТЛАРНИ ЗАМОНАВИЙ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРГА УЙҒУНЛАШТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ	469-470
115.	<i>Рахимов К.Ж., Айматов А., Камалова Д., Назарова Д.Т., Сафарова И.,С.Нарзикулов., Ш.Жумаев, Кучкаров Ш., Элмуродов Б., Султанов Д., Бобобеков.Б., Рахимов Б., Рахимов А.Мирзаев У., Шоназаров Ф., Исмоилов А., Норматов Б.,Абдунабиева Н., Хамраев С., Тилавқобилов М., Рахимов Ш.</i> СамДАҚУда "ЁШЛАР СИЕСАТИ" ИСЛОҲАТИ НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЁТ УЙҒУНЛИГИНИ ЎРГАНИШГА АСОСЛАНГАН (Фарғона РЕНОВАЦИЯСИ ва Самарқанднинг Қорасув мастер режаси мисолларида)	471-478